

**Acierto o peligro, dotar a jueces con facultades legislativas o dejarlos a la deriva,
por teorías puramente positivistas**

Autor: María Mayela Chapa Treviño

Una Constitución, en cualquier parte del mundo, siempre se entiende como un conjunto de normas, principios y valores que rigen un Estado (López, 2018, p. 35-36), la problemática real surge al paso de los años, que nos sitúa en el hoy, dejándonos un texto pluralista con teorías liberales, conservadoras, positivistas, naturalistas y/o cualquier otra característica que pueda indicarnos notorias contradicciones en el producto final.

Bajo esta visión, en donde nuestra máxima norma no sólo no nos da una respuesta, si no que, además contiene contradicciones en sí misma, nos cuestiona de manera directa, *¿seguirá siendo útil, a la luz del nuevo Estado constitucional moderno, el antiguo modelo de Estado que Kelsen, Hart y demás positivistas desarrollaron?*

Aunque no existe una respuesta conclusiva ante dicho planteamiento, no seríamos los primeros en cuestionarnos las teorías que hoy justifican un constitucionalismo moderno.

Resulta parcialmente convincente alegar que nuestro constituyente usó a sus mejores ingenieros legales, para que nuestro sistema jurídico transite con armonía, dejando puertas abiertas en leyes que reglamentan nuestra Constitución, para que un juez pueda interpretar la norma abstracta -y resolver con discrecionalidad-, encuadrando una situación a un fundamento legal.

Sin duda, a esto se refería Hart cuando expuso que los intérpretes son hombres y no dioses, se les debe dar un margen de maniobra para que estén en condiciones de poder “buscar el verdadero sentido de la norma” y, terminar esta búsqueda con una respuesta justa que sea aplicable al caso que deben resolver. Pero, *¿sería esto, una dotación al poder judicial, de una facultad legislativa?*

La interpretación de la norma y la discrecionalidad, encuentran su paradero en dos caminos distintos por recorrer, uno con Kelsen y otro con Dworkin. Por un lado, Kelsen nos refiere la idea de completitud del derecho, en donde un sistema legal está dentro de un marco; y, por el otro, Dworkin expone la indeterminación de las normas, en donde los derechos son principios con reglas de interpretación y aplicación.

Aunque en principio suenan a caminos que llevan a sitios diferentes, es preciso adelantar que todos llevan a un mismo lugar, la justicia. Una determinación que no permita un análisis de las cualidades de la norma en “*su deber ser*”, no podría entenderse como una determinación lógico-legal.

El positivismo puro que pretende Kelsen que digiramos, no puede entenderse solamente en un sentido estricto, si no que debemos entenderlo bajo un parámetro amplio. Esto, porque una ley no es solamente coactiva, legislativa e imperativa; si no, también es coherente, plena y lógica. Estos últimos tres elementos, rompen con una idea estricta, porque involucran fines, visiones, juicios de veracidad o falsedad, que buscan entender un sentido abstracto de justicia.

Dworkin, propone entonces un Juez Hércules (semidios), que sea capaz de encontrar la solución jurídica, siendo agudo en la fundamentación, pero consciente en la motivación. Porque, ante un análisis de un caso complejo, los jueces no pueden limitarse únicamente a lo que dice la norma vigente y formal, si no que tienen que atender la situación jurídica usando principios morales.

De lo contrario, estaríamos frente a jueces que no tienen una mentalidad jurídica consciente de las necesidades de una sociedad; pero, la problemática subsiste, la idea de Hart de crear derecho mediante una textura abierta del texto normativo es, a los ojos de Dworkin una ruptura de la división de poderes con el legislativo y contradice la legalidad porque no se busca crear, si no aplicar el derecho.

Ahora, este poder discrecional que propone Dworkin, puede ser entendido con otro factor indispensable, que es la indeterminación. La indeterminación es lo que justifica el actuar de un juez, ante un caso complejo que permite identificar una zona de penumbra -como lo expone Hart,- donde no existe una aplicación de normas solamente.

Esto podría ser la solución para los jueces para encontrar una solución jurídica y moral, que en un principio parecían incompatibles bajo la idea de Kelsen. Esto, por la naturaleza misma de los conflictos sociales que deben resolver los jueces, que llevan a pensar que es imposible encuadrar todos los supuestos en un marco normativo. Endicott agrega otro concepto que suma al argumento de Dworkin, la vaguedad.

Resulta indispensable comprender que un sistema jurídico que no es vago, nunca podría ser completamente aplicable para todos y cada uno de los casos que acontecen en la vida diaria y, que el juez tiene que resolver. Es imperativo que las normas sean abstractas, vagas y de contenido abierto, para que entonces la indeterminación de la norma y su consecuente vaguedad, lleven a un juez -idóneamente un juez hércules-, a resolver un caso en concreto de forma justa.

Otro hito, dentro de los conceptos antes vertidos es que una Constitución, debe ser plural, por la simple naturaleza de la sociedad contemporánea. Gustavo Zagrebelsky se aleja de la idea de indeterminación, pero propone que la norma suprema tenga una visión dúctil y flexible, para que los jueces resuelvan eligiendo un derecho sobre otro, sin extremos que impliquen un mayor daño en conflictos que involucran principios y valores constitucionales.

Entonces, las normas deben tener una aplicación rígida, pero los principios deben ser susceptibles de flexibilidad de acuerdo con la situación en concreto, será tarea de los jueces hacer coexistir el derecho entendido como el conjunto de normas jurídicas, a la par de la moral; lo que Hart explica extensamente como el orden de la moral (Fuller, 1958, p. 630).

Considero que para poder llegar a entrever las complicaciones y alcances que al momento se han realizado, es necesario visualizar un caso real que permita analizar el actuar de una autoridad judicial en un caso donde se involucren derechos humanos, un parteaguas en el derecho, que han venido revolucionariamente a cambiarlo todo.

Para tal efecto utilizaré la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“**TJUE**”), el 16 de julio de 2020 derivada del asunto C-311/18, entre *Data Protection Commissioner* vs. *Facebook Ireland Ltd* y *Maximillian Schrems* (sin obviar, la participación de otros países integrantes de la Unión Europea y Estados Unidos de América).

Este caso versa sobre una sentencia de procedimiento prejudicial que dilucida la cuestión que planteó *Maximillian Schrems* -usuario de Facebook, ciudadano irlandés-, quién presentó una reclamación ante la autoridad irlandesa alegando que sus datos personales -siendo recabados por *Facebook Ireland Ltd.*-, no estaban debidamente garantizados al ser enviados de Irlanda a Estados Unidos.

Esta situación, conllevó al análisis de lo que disponía el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo en el 2016 (en adelante “**RGPD**”), principalmente respecto

de cuándo podrían ser transferidos internacionalmente datos con fines comerciales, incluso si estos datos son revisados por autoridades de ese tercer Estado. Del análisis jurídico del RGPD, se desprende que estos datos pueden ser transferidos, si se cuenta con un sistema que sea esencialmente equivalente con el de la Unión Europea.

En este punto, se deslumbra el concepto de indeterminación jurídica, porque las normas existentes resultan insuficientes para obtener una respuesta clara. El RGPD dispone únicamente que las transferencias internacionales deben garantizar una protección esencialmente equivalente a la de la Unión Europea, pero entonces, *¿qué es esencialmente equivalente?* o, *¿cómo se puede medir entre los sistemas jurídicos extranjeros?*

Sin embargo, precisamente lo que se cuestiona en este asunto es si las normas de la Unión Europea pueden ser cumplidas de forma eficaz o no, por dicho país tercero. En ese orden de ideas, el Tribunal declaró inválido el “*Privacy Shield*” de privacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos de América.

El parteaguas surge de la incompatibilidad entre los sistemas normativos de la Unión Europea y Estados Unidos de América, en cuanto al tratamiento y la vanguardia de los derechos de usuarios -sean ciudadanos estadounidenses o no-, que son susceptibles de tener alguna violación a su derecho de protección de datos.

Los derechos de la Unión Europea reconocen la protección de datos como un derecho fundamental, bajo principios de proporcionalidad y tutela judicial; mientras que, en el sistema jurídico de Estados Unidos de América, encontramos programas de vigilancia respecto a la protección de datos, pero una ausencia de recursos judiciales para salvaguardar derechos de ciudadanos no estadounidenses.

El argumento toral de la invalidez antes referida se debe a que se consideró que la legislación estadounidense se ve limitada en cuanto a los derechos humanos en esta materia de protección de datos y también, se considera que no cuenta con recursos o mecanismos judiciales efectivos para los ciudadanos de la Unión Europea que se vean inconformes o violentados en sus derechos.

Es decir, el texto normativo resultó insuficiente. La situación jurídica no se encuadró dentro del marco legal que alega Kelsen, por lo que se requirió atender a los principios del

derecho en un sentido Dworkiniano. La decisión requirió de la esencia del Juez Hércules, en cuanto a que se analizaron los fundamentos, pero se buscó una respuesta atendiendo a principios del derecho y a la moral (a la luz de derechos fundamentales).

El TJUE, no solo invalidó el “*Privacy Shield*” porque faltaba una regla, sino que determinó que se vulnera el derecho a la protección de datos al no ofrecerse recursos efectivos frente a los programas de vigilancia que tiene Estados Unidos de América. Es decir, de un análisis de proporcionalidad se concluyó que debe de ponerse primero el derecho de un individuo a reclamar sus derechos, frente a intereses políticos de seguridad de Estados Unidos de América.

La sentencia del caso Schrems II, es un ejemplo real de indeterminación jurídica, en el que la zona de penumbra y vaguedad de lo que podría ser “esencialmente equivalente”, obliga al TJUE a desempeñar su rol como juez Hércules, dictando una determinación basada en un análisis normativo que resultó insuficiente para resolver y, conlleva a una integración de principios y derechos fundamentales, que por su abstracción podían utilizarse en este caso. Obteniendo así, una sentencia jurídica moralmente justificada y legal.

Un juez que no tenga la facultad de atender una situación jurídica, con las herramientas de un Juez Hércules, es a todas luces un juez incapaz de resolver un conflicto.

Resultan indispensables los mecanismos de interpretación, que aunque puedan ser vistos como una facultad de creación de leyes, es necesaria para encontrar no solo el sentido de la norma, si no resolver conforme al derecho en un sentido amplio; es decir, bajo su texto normativo, los principios del derecho y la justicia desde una perspectiva moral.

Referencias

Fuller, L. L. (1958). Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart. *Harvard Law Review*, 71(4), 630–672. <https://doi.org/10.2307/1338226>.

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020, 16 de julio). Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd y Maximilian Schrems (Asunto C-311/18, Schrems II). <https://curia.europa.eu>.